
**METODOLOGIAS ATIVAS: UMA PROPOSTA DE USO DE
BRINQUEDOS COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA PARA O
ENSINO DE FÍSICA.**

DOI: 10.5281/zenodo.14628105

Vitória Viviane de Sousa¹

¹Licenciatura em Física – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
E-mail: viviannesousarh@gmail.com
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/4145797709762758>

Geneci Cavalcanti Moura de Medeiros²

²Licenciatura em Física – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
E-mail: geneci.medeiros@ifrn.edu.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8147221946996011>

Thiago Bruno Rafael de Freitas Oliveira³

³Licenciatura em Física – Instituto Federal de Educação, ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
E-mail: thiago.freitas@ifrn.edu.br
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/0732354252309193>

Dener da Silva Albuquerque⁴

⁴Licenciatura em Física – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
E-mail: Dener.albuquerque2@ifrn.edu.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8570890900553566>

RESUMO: O professor por meio do seu processo formativo, tem ao alcance a possibilidade de ampliar os métodos de ensino com a implementação de recursos pedagógicos, utilizando ferramentas que o auxiliem no processo de formação acadêmica do estudante da rede pública de ensino. Diante destas perspectivas, esse projeto de pesquisa atribui ao ensino de Física, em específico neste trabalho, o estudo de ondas mecânicas com ênfase em ondas sonoras, o uso de brinquedos como ferramentas metodológicas, utilizando a concepção alternativa como metodologia ativa. Nessa condição, o educador traz para a sala de aula auxílios que contribuam para que esse processo transponha as barreiras que impedem a compreensão do saber da ciência estudada. Nessa proposta de trabalho com os brinquedos, os estudantes conseguem captar os conceitos iniciais de ondulatória e têm a possibilidade de atrelar ao seu cotidiano as abstrações físicas concernentes à prática experimental aplicada, com os brinquedos intitulados de telefone com fio e mola maluca. Com isto, compreende-se que o ensino utilizando brinquedos com cunho pedagógico, destina-se a aprimorar as aulas com a temática de estudo ativo para aperfeiçoar o ensino aprendizagem com a abordagem de aulas utilizando ferramentas estruturadas com materiais de fácil acesso e planos de aula configurados para essa temática.

Palavras-chave: Brinquedos; Ensino de Física; Práticas Experimentais.

1. INTRODUÇÃO

O professor por meio do seu processo formativo, tem ao alcance a possibilidade de ampliar os métodos de ensino com a implementação de recursos pedagógicos, utilizando ferramentas que o auxiliem no processo de formação acadêmica do estudante da rede pública de

ensino. Com a possibilidade dessas práticas ativas, o professor de Física vem incorporando em suas aulas métodos que conectem a teoria estudada na literatura com as práticas laboratoriais, fomentando assim, um processo de aprendizagem evolutiva que agrega valores cognitivos na construção do conhecimento do discente.

Neste viés, o professor, destacando aqui o professor de Física, encontra-se em um ambiente que necessita adaptar as metodologias que estão disponíveis em sua realidade escolar, para que o aluno tenha a possibilidade de experienciar um ensino de Física com relevância para a sua formação acadêmica. Neste contexto é necessário refletir sobre a importância de metodologias ativas para o ensino da Física.

A análise de uma abordagem prática da Física com a associação de fenômenos aos cálculos impostos, possibilita ao estudante compreender a abstração necessária para a absorção do conceito exposto. Posto isto, é importante a ressalva de que métodos ativos de ensino conseguem aprimorar o conhecimento de atividades e fomentar o senso crítico diante de situações cotidianas referente ao conteúdo programado da disciplina em curso.

Como consequência da problematização exposta acima, questionamos: Diante das mudanças tecnológicas inseridas no contexto social do estudante do Ensino Médio, quais ferramentas utilizar na sala de aula para o ensino de Física? E qual a relevância das atividades laboratoriais para o processo de ensino e aprendizagem do estudante do Ensino Médio para os conteúdos de Física?

Posto isso, a literatura tem nos mostrado a relevância de uma abordagem para o ensino com metodologias ativas, em que o estudante é o ponto central da construção do seu conhecimento, portanto, acredita-se que as ferramentas de experiências laboratoriais têm papel de grande valor no processo estrutural do ensino de Física. Com isto, compreende-se que o ensino utilizando brinquedos com cunho pedagógico, destina-se a aprimorar as aulas com a temática de estudo ativo para aperfeiçoar o ensino aprendizagem com a abordagem de aulas utilizando ferramentas estruturadas com materiais de fácil acesso e planos de aula configurados para essa temática.

[...] Espera-se que os estudantes possam se apropriar de procedimentos e práticas das Ciências da Natureza como o aguçamento da curiosidade sobre o mundo, a construção e avaliação de hipóteses, a investigação de situações-problema, a experimentação com coleta e análise de dados mais aprimorados, como também se tornar mais autônomos no uso da

linguagem científica e na comunicação desse conhecimento (BRASIL, 2020 p. 64).

Portanto, esse trabalho tem como objetivo geral, imprimir uma proposta de aulas com a produção de atividades práticas, utilizando recursos materiais de fácil acesso com o plano de aula exposto, que possibilitem a construção das ferramentas necessárias para o desenvolvimento e aprimoramento das aulas dispostas para a disciplina de Física. Tendo como objetivos específicos: Abordar o conhecimento científico de forma dinâmica; Desenvolver a construção do saber dos estudantes junto a seus pares nos conteúdos de Física; Compreender as teorias e conceitos Físicos a partir das práticas experimentais com materiais de fácil acesso; Estimular o processo crítico e criativo dos estudantes frente às práticas experimentais.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Segundo reportagem publicada no site Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal (SAE-DF), diante da falta de recursos e infraestrutura, o Brasil enfrenta grandes dificuldades na educação. A respeito desta escassez, o professor da rede pública de ensino em seu ginásio de trabalho, não tem disposto para si, uma estrutura convencional para o ensino prático de suas aulas, fazendo com que as dificuldades no processo de formação do discente se amplie, desestruturando assim, uma tendência de crescimento acadêmico, fazendo com que esse estudante não progrida nas competências necessárias para a sua evolução formativa.

“O Brasil vive um desmonte na educação pública brasileira com ataques ao Fundeb, falta de recursos e infraestrutura e de investimentos que podem comprometer a educação pública por décadas. Além de ser as maiores queixas de professores e professoras em salas de aulas. Os dados são confirmados pelo levantamento da Moderna, do Grupo Santillana, que aponta que as dificuldades dentro das unidades de ensino variam conforme o ciclo escolar” (SAE-DF, 2022).

Diante das dificuldades encontradas para o ensino e aprendizagem nas escolas públicas do país, é visto, por parte do corpo docente, destacando-se aqui, professores de Física, a preocupação de adequar conteúdos considerados de difícil compreensão a um contexto de vivência prática. Assim confrontando o conhecimento de visão popular com o conhecimento de cunho científico. Nessa condição, o educador traz para a sala de aula auxílios que contribuam

para que esse processo transponha as barreiras que impedem a compreensão do saber da ciência estudada.

Na busca de mudanças e transformações no contexto educacional, surgem as metodologias ativas de ensino e aprendizagem e o marco conceitual do ensino para a compreensão, para auxiliar na educação permanente dos docentes a planejar, analisar, implementar e avaliar a prática centrada na compreensão dos estudantes, organizando currículos em torno de tópicos geradores que os estimulem à exploração e investigação das ideias centrais da disciplina, atentos às metas de compreensão (Gemignani, 2012, p. 23)

Com a perspectiva de uma metodologia ativa e sendo orientado a estabelecer e desenvolver em sala de aula as competências necessárias para um ensino de qualidade, o professor de Física tem a necessidade de potencializar o seu plano de aula elaborando uma estrutura de atividade que envolva o método prático para se ter uma aula produtiva com critérios avaliativos amplos, desta forma, o docente tende a avaliar sua aula de forma quali quantitativa, possibilitando ao estudante o fortalecimento do conhecimento adquirido.

É urgente que a sala de aula se transforme em um espaço que permita ao aluno desenvolver-se para a sua autonomia. Isso, contudo, pressupõe que o discente esteja motivado. Nesse sentido, o professor pode lançar mão de alguns métodos de ensino conhecidos como metodologias ativas que são um conjunto de métodos para o ensino-aprendizagem que visam a independência do aluno e a construção, por ele mesmo, dos seus conhecimentos. (COELHO, 2018, p. 2).

A aprendizagem significativa e a construção do conhecimento traz consigo a autonomia e o desenvolvimento da cidadania do estudante, otimizando o seu senso crítico diante de questões científicas. Ainda segundo Coelho (2018) o professor designa-se em ser o orientador do estudante, para que ele passe da “curiosidade ingênua” para a “curiosidade epistemológica”, passando de suposições para argumentações baseadas cientificamente. Posto isto, interligado a construção desse conhecimento, é de grande relevância a procura da utilização de metodologias ativas como auxílio das atividades práticas propostas pelo professor.

Desse modo, as metodologias ativas de ensino apresentam-se como um conjunto de métodos que visam transformar o processo de ensino-aprendizagem em um ato dinâmico, onde o principal ator deixa de ser o professor. Nesse cenário, o aluno assume um papel de construtor do próprio conhecimento e o professor, o provedor dos meios e procedimentos adequados para que o aluno atinja seus objetivos. O ato de ensinar exige hoje que o professor seja capaz de sair do palco, mas não do espetáculo (COELHO, 2018, p.3).

Diante destas perspectivas, esse projeto de pesquisa atribui ao ensino de Física, em específico neste trabalho, o estudo de ondas mecânicas com ênfase em ondas sonoras, o uso de brinquedos como ferramentas metodológicas, utilizando a concepção alternativa como metodologia ativa, a qual procura estabelecer a conexão do saber empírico do estudante com a teoria e métodos científicos, fazendo com que paradigmas estabelecidos, ou mesmo, convicções tidas como certas sejam confrontadas e, esses estudantes passam a ter a compreensão dos conceitos teóricos e práticos da Física a partir da investigação de questões/problemas por meio da experimentação. “No fundo, a aprendizagem ocorre quando um aluno é confrontado com novas informações, cujo conceito já se inclui numa categoria na sua mente, e se dá o processo de mudança, ou seja, a atribuição do conceito à categoria correcta” (TEIXEIRA, 2011, p. 6).

Ser livre para aprender; aprender com/na brincadeira; utilizar da criatividade e da ludicidade para apresentar hábitos, virtudes, conceitos, propriedades e leis científicas passa a ser uma grande pista para aulas mais proveitosas e motivadoras, inclusive no Ensino Médio. Afinal, os jovens e adultos de hoje são as crianças de ontem e não perdem o prazer advindo de atividades lúdicas (PIMENTEL, 2007, p. 26).

Nessa proposta de trabalho com os brinquedos, os estudantes conseguem captar os conceitos iniciais de ondulatória e têm a possibilidade de atrelar ao seu cotidiano as abstrações físicas concernente à prática experimental aplicada, com os brinquedos intitulados de telefone com fio e mola maluca, os discentes terão a oportunidade de adquirir os conhecimentos dos conceitos atrelados a ondas mecânica, sendo eles, velocidade, frequência e comprimento de onda, as propriedades e classificações de uma onda. Com isso, conseguirão distinguir e definir as equações e cálculos dos conteúdos teóricos abordados em sala de aula.

3. METODOLOGIA

Esse trabalho tem vias de caracterização como uma pesquisa bibliográfica e estudo de campo com a finalidade de aula experimental, tendo como caráter o resultado qualitativo. Tendo como base autores, entre eles: Coelho (2018), Teixeira (2011), Pimentel (2007). O processo metodológico neste trabalho é dividido em um percurso de três etapas, onde será apresentado em uma proposta de plano de aula na seguinte estrutura: Trabalhando os tipos de ondas e suas propriedades. Estudos das ondas sonoras - atividade experimental: construção de um telefone com fio. Desenvolvimento teórico da atividade prática desenvolvida.

Com o intuito de diversificar o ensino, foi levado para dentro da sala de aula materiais que caracterizassem uma aula prática com o conceito lúdico. Para o desenvolvimento deste percurso foi utilizado materiais de fácil acesso para a elaboração e fixação dos conceitos ondulatória estudados, foi usado como recurso metodológico, um brinquedo intitulado como “mola maluca” e um brinquedo construído em sala que chama-se “telefone com fio”.

3.1 Percurso metodológico

3.1.1 Primeiro Percurso - 60 min. (Aula expositiva: Tipos de ondas e seus elementos - Eixo temático: Ondas mecânicas e eletromagnéticas - público alvo: 9º ano do Ensino Fundamental)

- Primeiro momento.

Começar a aula com o seguinte questionamento: Como é chamado o movimento das águas do mar? O que você entende que é uma onda? - Possíveis respostas - ondas é o que acontece no mar, ondas é quando a água sobe e desce.

- Segundo momento.

Explicar o que é uma onda: Explicar ao estudante que a onda é gerada a partir de uma perturbação que se desloca no meio e espaço, e ela transporta exclusivamente a energia de um ponto a outro e não realiza o transporte da matéria. Com essa definição, mostrar alguns exemplos e salientar que destacamos em aula dois tipos de ondas: Mecânica e Eletromagnética.

Exemplos de ondas: Retornar ao início da aula e aborda que percebemos uma onda quando, jogamos uma pedrinha em um lago vemos alguma protuberância, essas protuberâncias definimos como ondas, ao balançar uma corda. Concluir que esses exemplos citados referem-se a ondas mecânicas e que elas precisam de um meio de propagação.

Tipos de ondas:

- **Mecânica:** As ondas mecânicas são aquelas que necessitam de um meio material para se propagar, seja ele sólido, líquido e gasoso. Exemplos: ondas de uma corda, ondas do mar, ondas sonoras. Lembrando que ondas mecânicas não se propagam no vácuo.
- **Eletromagnética:** As ondas eletromagnéticas não necessariamente precisam de um meio de propagação, elas podem se propagar no espaço vazio (vácuo) como também em um meio material.

Classificação das ondas: A Partir do movimento oscilatório de uma onda, pode-se classificá-las como transversal e longitudinal.

- **Transversais:** Ainda com uma corda, podemos observar que ao movimentarmos essa corda com movimentos de cima para baixo será produzida ondas ao longo desse barbante, pode-se notar que esse movimento ocorre verticalmente, ou seja, nesse caso a onda está se propagando perpendicularmente em direção a oscilação.
- **Longitudinais:** Nesse momento utilize um brinquedo chamado “mola maluca”, em uma de suas extremidades de um pequeno pulso, e perceberá que a oscilação gerada por esse pulso está indo em direção a propagação da onda, a esse movimento dá-se o nome de longitudinal.

Imagem 1 - Representação do brinquedo “Mola Maluca”

Fonte: Própria (2024)

Propriedade das ondas: Nesse momento explicar quais são as grandezas que caracterizam uma onda, são elas:

- **Comprimento de onda:** Explicar que para descrever o comprimento de uma onda podemos analisar a partir da distância de duas cristas consecutivas ou entre dois vales consecutivos: Fazer um diagrama de exemplificação no quadro, observando que a crista de uma onda é o ponto mais alto e o vale de uma onda o ponto mais baixo.

- Amplitude: Utilizando o diagrama do quadro explicar que a amplitude é a distância entre a crista e o eixo de propagação da onda.
- Frequência: É aconselhado que nesse momento utilize um pedaço de corda, e faça movimentos de baixo para cima, para que os alunos percebam a movimentação de uma onda sendo propagada pela corda e perceba que a frequência de uma onda está relacionada com a quantidade de ciclos completados em um segundo
- Período: Partindo da explicação do movimento oscilatório, explicar que o período é o tempo necessário para que um ciclo seja completado, sendo representado pela letra **T**. Nesse momento definir que o período está relacionado à frequência, para defini-los matematicamente temos que o período é o inverso da frequência $T = 1/f$ e $f = 1/T$.
- Velocidade de propagação: Desenvolver com os estudantes que a velocidade de propagação uma onda pode ser calculada tendo como base a velocidade média de um corpo, ou seja, o deslocamento é dado pelo comprimento da onda, o tempo gasto de propagação e o seu período. $v = \frac{\lambda}{T}$ substituindo o período temos $v = \frac{\lambda}{\frac{1}{f}}$, ou seja, $v = \lambda \times f$.

3.1.2 Segundo Percurso - 45 min. (Prática experimental: telefone com fio - Eixo Temático: Ondas Sonoras - Público alvo : 9º ano do Ensino Fundamental)

No segundo percurso será desenvolvida a atividade prática com a construção do brinquedo intitulado “telefone com fio”, com o intuito de ser aplicada em entre tantas realidades escolares, os materiais utilizados nessa atividade são materiais de fácil acesso e de custo acessível.

Materiais utilizados:

- Fio (barbante)
- 2 Copos (recipiente cilíndrico)
- Tesoura
- Pregos (material rígido com ponta fina)

Construção: Com o auxílio de um prego, fazer um pequeno furo no fundo dos copos, nessa etapa corte o barbante em um pedaço de 2,50m e passe por este furo as extremidades do barbante fazendo um pequeno nó nessa extremidade dentro do copo.

Ao final do processo de construção do telefone sem fio, ele ficará da seguinte forma:

Imagem 2 - Representação do brinquedo “Telefone com Fio”.

Fonte: Própria (2024)

3.1.3 Desenvolvimento:

Separar a turma em duplas, cada dupla irá produzir um protótipo do telefone com fio, ao terminar a construção do material, cada um pegará uma das extremidades e esticará o fio até ficar tensionado, um aluno da dupla irá colocar um dos copos no ouvido e o outro aluno falará pelo outro copo. Neste momento o professor irá questionar:

- Você consegue ouvir o seu interlocutor?
- Por que você está ouvindo o seu colega falar em uma das extremidades dos copos?

O professor também orientará os estudantes a segurar o fio enquanto uma das duplas utiliza o protótipo, elaborando a seguinte pergunta: Você consegue sentir alguma coisa ao segurar o fio enquanto um dos alunos fala em uma das extremidades dos copos?

3.1.4 Terceiro Percurso - 45 min. (Aula dialogada: telefone com fio - Eixo Temático: Ondas Sonoras - Público alvo : 9º ano do Ensino Fundamental).

- Primeiro momento: O que é uma onda sonora

A partir da prática utilizando o telefone com fio, dialogar com os estudantes acerca de como eles percebem uma onda sonora. Nesse momento, peça para que eles coloquem os dedos na garganta e fale algo e pergunte a eles qual a sensação sentida, acreditando-se que respondam que sentem uma leve vibração, explique que o ar dos pulmões ao passar pelas pregas vocais que existem em nossa laringe, fazem com que elas vibrem, essas vibrações causam perturbações nas partículas do ar que passam pelas pregas vocais, o que ocorre pontos de diferentes pressões, esses pequenos pontos se propagam pelo ar gerando assim as ondas sonoras.

Com este exemplo, dialogue com os alunos acerca das percepções sentidas no telefone com fio, verificando com eles que o copo utilizado nas extremidades são exemplificação de amplificadores, ao falarmos dentro do copo, as ondas sonoras que saem da nossa garganta ao serem reproduzidas no copo, atingem as paredes do copo e refletem como vibrações no barbante

que interliga os copos, produzindo oscilações com uma determinada frequência ao ponto de que seja capaz do receptor desse som possa ouvir com nitidez na outra extremidade do barbante.

- Segundo Momento: Finalizar a aula com a explicação das propriedades do som.

Nesse momento explicar que, existem diversas propriedades apresentadas pelas ondas sonoras, tendo assim, a possibilidade de distinguir diferentes tipos de sons. Dar exemplos de instrumentos musicais, o som por um trompete, apresenta diferentes características de um som reproduzido por uma flauta doce. Por essas características, podemos destacar a frequência e a intensidade das ondas sonoras.

O termo utilizado de grave e agudo está relacionado a frequência das ondas sonoras, ou seja, os sons graves possuem menor frequência enquanto os sons mais agudos possuem maior frequência. Para o sistema auditivo do ser humano, só é perceptível sons na faixa de frequência de 20 Hz a 20.000 Hz. Sons mais baixos que 20 Hz são chamados de infrassom e, sons acima de 20.000 Hz são chamados de ultra som. Já a intensidade do som, é uma grandeza que mensura a energia que é transportada pelas ondas, ou seja, está relacionada a altura (volume) do som, no sistema internacional de unidades a intensidade é o decibel (dB).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As práticas laboratoriais como auxílio no ensino da Física vem tomando destaque no meio acadêmico por proporcionar aos estudantes um maior interesse em participar das atividades e explorar o novo conhecimento adquirido. Fazendo uso dessa abordagem como estratégia metodológica, o professor em sala de aula utiliza a prática como conteúdo exploratório para fortalecimento do conhecimento teórico.

A fim de promover entre os estudantes o debate acerca do conteúdo, o docente utiliza-se dos brinquedos como uma ferramenta para a construção do saber entre os pares, o estudante consegue abstrair e consolidar o ensino por meio da provocação do senso crítico.

Ao realizar tal temática, nesse contexto, o professor de Física consegue, a partir do processo lúdico, reiterar o link entre a prática e a teoria exposta, com o intuito de fortalecer o ensino recém adquirido. Em uma turma do 9º ano do Ensino Fundamental, verificou-se que com esse processo de atividade ativa com prática experimental, os estudantes se tornam participativos, ativos nas discussões entre seus pares acerca do conteúdo e conseguem identificar o conceito de onda mecânica, tendo em vista a prática realizada para a investigação de ondas sonoras, tornando-se assim, agentes principais do seu conhecimento.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Vale elucidar que o processo de aprendizagem permeia um caminho de via dupla,

proporcionando ao docente em campo o aprimoramento e fortalecimento do saber, gerando assim, comprometimento com o conhecimento científico. Diante do exposto, essa via dupla faz com que o professor esteja sempre se aprimorando em seus exercícios cotidianos, cabendo assim o estudo diário do saber científico.

Diante das atividades com metodologias ativas o professor desenvolve por meio do processo investigativo e de debate o senso crítico e autonomia formando assim indivíduos concientes e reflexivos em uma sociedade ativa.

Portanto, conclui-se que a partir da implementação de recursos pedagógicos, como por exemplo os brinquedos produzidos com materiais de fácil acesso, ou até mesmo brinquedos simples e acessíveis, torna-se possível a construção de um ambiente de aprendizagem dinâmico, muitas vezes atraente e eficaz. Ao tornar o aprendizado mais perceptível e relacionado ao seu cotidiano e lúdico, o estudante desenvolve não apenas o conhecimento teórico da disciplina, mas também habilidades de resolução dos exercícios propostos, participação em aula e criatividade.

REFERÊNCIAS

COELHO, M. N. Uma Comparação Entre Mean-Based Learning e Peer-Instruction e Avaliação do Potencial Motivacional de Métodos Ativos em Turmas de Física do Ensino Médio.

Experiência em ensino de Ciências. V. 13. n° 4, P. 1-16, Mossoró, 2018. Disponível em: <https://www.fisica.ufmt.br/eenciojs/index.php/eenci/issue/view/4>. Acesso em: 16 Dez. 2024.

FALTA de infraestrutura e de recursos é o maior desafio em sala de aula, aponta pesquisa. **SAEDF**. Segunda-Feira, 01 de agosto de 2022. Disponível em: <https://www.saedf.org.br/index.php/cnte/falta-de-infraestrutura-e-de-recursos-e-o-maior-desafio-em-sala-de-aula-aponta-pesquisa/>. Acesso em: Quinta-Feira, 28 Nov. de 2024.

GEMIGNANI, E. Y. M. Y. Formação de professores e metodologias ativas de ensino-aprendizagem: ensinar para a compreensão. **Fronteiras da Educação [online]**, Recife, v.1, n.2, 2012. Disponível:

https://www.academia.edu/70969938/Forma_de_Professores_e_Metodologias_Ativas_de_Ensino_Aprendizagem_Ensinar_Para_a_Compreenso. Acesso em: 16 Dez. 2024.

PIMENTEL, E. C. B. **A Física nos brinquedos: o brinquedo como recurso institucional no ensino da terceira lei de Newton**. 2007. 187 f. Dissertação (Mestrado Profissionalizante em

Ensino de Ciências)-Instituto de Física, Universidade de Brasília, Brasília, 2007. [Disponível em: http://www.realp.unb.br/jspui/handle/10482/1850](http://www.realp.unb.br/jspui/handle/10482/1850). Acesso em: 16 Dez. 2024.

SILVA. S. L. L. A Primeira Lei de Newton: Uma Abordagem Didática. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, 40(3), e3001, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2018-0015>.

TEIXEIRA. A. M. M. B. Concepções Alternativas em Ciências: Um Instrumento de Diagnóstico. **Faculdade de Ciências e Tecnologia Universidade Nova de Lisboa**. 2011. Dissertação (Mestrado em Ensino da Biologia e da Geologia), Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 2011. Disponível em: <https://run.unl.pt/handle/10362/7816>. Acesso em: 16 Dez. 2024.

Agradecimentos e financiamento

Em primeiro lugar, agradeço a Deus, pela oportunidade de vivenciar experiências enriquecedoras, de me fortalecer e permitir ultrapassar os obstáculos encontrados no percurso e conceder a graça de alcançar os meus objetivos durante a minha trajetória de estudos.

A minha família, pessoas que me amam e sei que tanto torceram por mim, que oraram e me impulsionaram e, não me deixaram desanimar, muito obrigada pela força, ajuda e compreensão. Agradeço aos meus queridos professores; Geneci Medeiros, Dener Albuquerque e Thiago Bruno Freitas, que tanto me ajudaram e estiveram ao meu lado me encorajando por toda a minha jornada de graduação. E a todos os professores que tiveram um papel importante e essencial na minha formação acadêmica. A eles os meus sinceros agradecimentos.

Estendo aqui também, a minha gratidão às bolsas de estudo: Programa institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) e Programa de Educação Tutorial (PET) que tive acesso durante o meu trajeto na Licenciatura em Física no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - Campus João Câmara, bolsas essas que tanto me agregaram em conhecimento científico, pedagógico e docente, que me permitiram um maior e melhor aproveitamento de todas as minhas oportunidades encontradas na instituição. A todos os meus tutores e preceptores o meu muito obrigado por toda paciência e ensino.

A todos aqueles que contribuíram de alguma forma para que esse trabalho fosse concluído, aos meus amigos e colegas de faculdade que torceram e se alegram por cada conquista, meu imenso agradecimento.

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Ao IFRN/Campus João Câmara, que alegria poder agradecer a esta instituição que tanto foi importante para o meu processo de formação profissional, por todo o apoio, e por todas oportunidades concedidas o meu muito e sincero obrigado.